

Zwischen Willkommen und Ablehnung

Eine kontrastive Analyse der Migrationsdebatte im Spiegel der deutschen und der slowakischen Presse

Attila Mészáros, J.-Selye-Universität, Komárno, Slowakei

Abstract

Between welcome and rejection. A contrastive analysis of the migration debate in the German and Slovak press

The refugee wave of 2015 has triggered a new public discourse on migration throughout the EU. It is about a broad spectrum of standpoints between acceptance and rejection, which is expressed in the form of different key words and argumentation patterns.

The paper presents the first results of a contrasting study of the German and the Slovak migration discourse. It is based on press article-based corpus analysis, starting from a multilevel model. This enables the determination and display of discourse-specific phenomena from the micro level (word and topos analysis) to the macro level (actors, topics).

Keywords: migration, discourse analysis, corpus, argumentation, contrastive

1. Einleitung

Der eskalierende Bürgerkrieg in Syrien und die dadurch ausgelöste Flüchtlingswelle stellt nicht nur die Länder der engeren Region, sondern auch die Staaten in Europa vor große Herausforderungen. Insbesondere seit dem exponentiellen Anwachsen der flüchtenden Massen in 2015 breitet sich in den meisten von der Krise betroffenen EU-Ländern eine Hysterie aus, die ihren Niederschlag in erster Linie in den Medien hat. Da durch ihre Berichterstattung die einzelnen Presseprodukte die öffentliche Meinung wesentlich beeinflussen, haben diese einen fundamentalen Anteil an der Formierung der sog. Migrationsdebatte. Obwohl von der Flüchtlingskrise hauptsächlich Deutschland als Zielland der Flüchtlinge betroffen ist, die EU-Politiker und -Institutionen versuchen in die Lösung der Problematik praktisch alle EU-Mitgliedstaaten einzubinden. Dass es hierbei eine prinzipielle Uneinigkeit besteht, signalisieren

u.a. auch die ablehnenden Positionen der einzelnen Mitgliedstaaten hinsichtlich des geplanten Quotensystems.

2. Gegenstand und Fragestellung

Im vorliegenden Beitrag wird der Flüchtlingsdiskurs im Spiegel der deutschen und der slowakischen Presse verglichen. Es handelt sich dabei um zwei EU-Länder, zwischen denen hinsichtlich deren Größe, politischer und wirtschaftlicher Bedeutung wesentliche Unterschiede vorliegen. Die Bundesrepublik gilt zurzeit als die führende Macht und somit als Motor der EU, wodurch sie zugleich für die Flüchtlinge eine besondere Attraktivität aufweist. Motivierend für sie war auch die offizielle Linie der bundesdeutschen Regierung, die „Willkommenskultur“. Man muss jedoch auch die kritischen Stimmen, insbesondere in Form der AfD bzw. der Pegida-Bewegung im Auge halten.

Die Slowakei wird hingegen von der Flüchtlingswelle nur indirekt betroffen, da sie weder Zielland noch eine Station entlang der Flüchtlingsroute ist. Trotzdem wird spätestens seit 2015 auch in der slowakischen Öffentlichkeit heftig über die Flüchtlingsproblematik diskutiert, wobei eine Polarisierung zu beobachten ist. Den einen Pol vertritt der Staat bzw. seine Vertreter – in Form der Regierung –, der eine Annahme von Flüchtlingen prinzipiell ablehnt und diese als mehrfaches Risiko präsentiert. Den anderen Pol verkörpern die Opposition und die NGOs, die in mancher Hinsicht praktisch die Aufgaben des – gegenüber Flüchtlingen – solidarischen Staates übernehmen.

Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die folgenden Fragen:

- Welche Einstellungen nimmt die Gesellschaft gegenüber Migrant*innen auf?
- Wie werden diese Einstellungen durch die Sprache wiedergegeben?
- Welche Akteure dominieren den Flüchtlingsdiskurs?

Besondere Beachtung soll dabei der Rolle der Medien gewidmet werden. Obwohl die Flüchtlingsthematik in der medialen Berichterstattung alltäglich vorkommt, in der Tat haben nur wenige Leute direkten Kontakt zu Flüchtlingen. Die Medien treten in der Rolle der Agenda Setter auf und mit den übermittelten Inhalten prägen sie grundsätzlich die Meinung der breiten Öffentlichkeit. Das Wissen der Öffentlichkeit über Flüchtlinge beruht daher in entscheidendem Maße auf bereits filtrierte(n) und evtl. auch manipulierte(n) Medienangeboten,

wodurch selbst Medien zu relevanten Akteuren des Flüchtlingsdiskurses werden (vgl. Felder 2013: 4).

3. Methodik

Die folgende Untersuchung entstand im Rahmen eines Projektes, das auf die Erforschung der deutschen, der ungarischen und der slowakischen Flüchtlingsdebatte in Offline-Medien gerichtet ist. Ziel dieses Projektes ist (a) das Aufzeigen von typischen Argumentationsmustern bzw. Denkfiguren, (b) die Ermittlung des diskursrelevanten Vokabulars und (c) die Ermittlung von Diskursakteuren mit Blick auf transnationale Bezüge.

Unter Diskursen werden hier thematisch zusammenhängende Aussagekomplexe verstanden, die in Form von Textkorpora für linguistische Untersuchungen erfasst und aufbereitet werden können (vgl. hierzu Gardt 2007). Die Analysen richten sich demnach nicht nur auf einzelne Texte, sondern vielmehr auf das dadurch entstandene komplexe Textgewebe – auf den Diskurs. Um Diskursspuren adäquat zu ermitteln, ist dabei eine Kombination der korpusbasierten und der datenbasierten Perspektive erforderlich (vgl. Bubenhofer 2008; Scharloth und Bubenhofer 2012; Scharloth et al. 2013). Das heißt, durch eine qualitative Auswertung des Materials werden Deutungsansätze hergestellt, die wiederum durch quantitative – hier: korpuslinguistische – Methoden objektiviert werden (vgl. Becker 2015: 37–40). Die so gewonnenen Daten können mittels entsprechender diskurslinguistischen Methoden analysiert werden.

Als Ausgangspunkt dient dabei das Mehr-Ebenen-Modell von Spieß (2008), das analog zum DIMEAN-Modell von Spitzmüller und Warnke (Warnke und Spitzmüller 2008): 3-54) ein polydimensionales Instrumentarium zum Durchführen von Diskursanalysen zur Verfügung stellt. Der Ansatz von Spieß versucht, den Diskurs in seiner Mikro- und Makroebene zu erfassen, wobei die beiden durch die diskursive Ebene miteinander verbunden werden. Die Analysen auf der Mikroebene konzentrieren sich auf die Ermittlung des diskursspezifischen Vokabulars sowie auf das Aufspüren von Topoi. Praktisch heißt es die Durchführung von Schlüsselwortanalysen, wodurch Leitbegriffe des Diskurses sowie Sprachgebrauchsmuster ermittelt werden können. Diese gelten als Indikatoren „der diskursiven Praxis“ (vgl. Bubenhofer 2009). Auf der anderen Seite kommt die Toposanalyse zur Anwendung, um die vordiskursive

Basis von diesen Mustern zu erfassen. Während Sprachgebrauchsmuster als konkrete, auf der sprachlichen Oberfläche realisierte Diskursfragmente zu verstehen sind, gelten Topoi als Bestandteile kollektiven Wissens einer Zeit zu einem bestimmten Themenfeld.

Auf der Makroebene liegt das Forschungsinteresse u.a. in der Erschließung von Diskursakteuren. Ausgehend von einem erweiterten Akteurbegriff (vgl. Latour und Roßler 2007) werden diejenigen personale Größen erfasst, die am Diskurs teilnehmen und dessen Dynamik wesentlich beeinflussen. Da Flüchtlinge ein transnationales Problem darstellen, es entsteht ein Diskurs, in dem transnational agierende Akteure, u.a. Politiker und Institutionen ebenfalls auftreten. Da in die vorliegende Untersuchung zwei Sprachen und somit zwei Länder einbezogen werden, zeigt sich sinnvoll, auch den transnationalen Bezügen des deutschen bzw. des slowakischen Flüchtlingsdiskurses Beachtung zu schenken. Es geht hierbei einerseits (a) um das Aufzeigen von Diskursnetzwerken und auf der anderen Seite (b) um das Aufspüren der Dynamik im untersuchten Diskurs. Neben dem Vergleich von Leitbegriffen in unterschiedlichen Zeitpunkten liefern nämlich in erster Linie Diskursnetzwerkanalysen plausible Ergebnisse über den Wandel von Einstellungen und Meinungen von Akteuren im Laufe der Zeit bzw. in Abhängigkeit von relevanten Ereignissen wie etwa die Terroranschläge in Paris oder die Kölner Silvesternacht.

4. Datengrundlage

Der vorliegende Beitrag beschränkt sich auf die Darstellung eines kleinen Ausschnitts auf Basis des deutschen und des slowakischen Flüchtlingsdiskurses. Dieser wird mittels aufbereiteter Korpora für korpus- bzw. diskurslinguistische Analysen zugänglich gemacht. Als Ressourcen von Textmaterial dienen deutsche (Frankfurter Allgemeine Zeitung) und slowakische (SME) Zeitungen. Es handelt sich dabei um überregionale und führende meinungsbildende Presseprodukte. Die Datengrundlage bilden insgesamt 599 deutsche und 533 slowakische Presstexte, die Untersuchung beschränkt sich dabei auf die Periode zwischen 1.1.2015 und 5.3.2016. Diese ca. 14 Monate fassen einen – in Hinsicht auf die Flüchtlingsproblematik – sehr turbulenten Zeitraum um (bis zu den Parlamentswahlen in der Slowakei); die Auswahl ermöglicht dadurch die Ereignisse in deren globalen Zusammenhängen zu beobachten und somit die Diskursdynamik zu ermitteln. Im vorliegenden Beitrag werden erst Ergebnisse

aus dem Zeitraum zwischen 1/2015 und 7/2015 präsentiert, da das gesamte Material noch in Bearbeitung ist.

In das Korpus wurden Presstexte aufgenommen, die die Flüchtlingsproblematik thematisieren, d.h. in denen das Wortstamm Flüchtling mindestens einmal vorkommt. Nach einer entsprechenden Aufbereitung der Texte wurden konkrete Analysen durchgeführt, wobei die Software *LDA Toolkit* (vgl. Vogel 2012) und *Discourse Network Analyzer* (vgl. Schneider et al. 2009) zur Anwendung kamen. Die gewonnenen Daten wurden systematisiert und ausgewertet, die einzelnen Ergebnisse werden im nachfolgenden Kapitel dargestellt.

5. Empirische Analysen

Topoi beschreiben argumentatives Gewohnheitswissen. Sie gelten als vordiskursive Größen, und können mittels Argumentationsanalysen rekonstruiert werden. Sie dienen als Basis für konkrete Sprachhandlungen, wo sog. Diskursfragmente in Form von Sprachgebrauchsmustern realisiert werden (vgl. Wengeler 2003: 177–180). Toposanalysen zeigen sich gerade im politischen Sprachgebrauch als besonders nützlich, da dadurch nicht nur isolierte Einheiten wie Leitbegriffe, sondern diese samt Kontext, d.h. die sog. Argumentationsmuster erfasst werden können. Argumentationen verstehen sich hierbei als eine Art Rahmen, als Kontext, in den politische Schlagwörter eingebettet und in dem erst interpretiert werden. Zu betonen sind insbesondere die folgenden zwei Merkmale von Topoi. Erstens, sie sind habituell – sie sind gesellschaftlich verankert und beruhen auf kollektivem Wissen. Während der Kommunikation greifen sowohl Produzent als auch Rezipient auf gemeinsame Wissensbestände (vgl. Ziem 2008) zurück, die aktiviert werden müssen, um die Botschaft zu verstehen. In der Habitualisierung spielen gerade die Medien eine ausgezeichnete Rolle, indem sie durch die wiederholte Darstellung der Positionen von Politikern und anderen Akteuren die öffentliche Meinung grundlegend beeinflussen. Auf der anderen Seite, bei den Argumenten geht es in erster Linie um Plausibilität und nicht unbedingt um die Wahrheit. Überzeugungskräftige und als wahrhaft präsentierte Argumente sind daher nicht nur die effektivsten Mittel in der (politischen) Kommunikation, sondern können den jeweiligen Diskurs fundamental prägen.

Der eigentlichen Toposanalyse ging eine Schlüsselwortanalyse voran. Deren Ziel war es, Leitbegriffe des Diskurses im jeweiligen Kontext zu erschließen,

die Grundlage für Argumentationsmuster bilden. Zum Aufspüren dieser Muster ist daher zuerst die Ermittlung von diskursrelevanten Begriffen erforderlich, die durch ihre kontextuelle Einbettung Auskunft über Gebrauchsweisen von Ausdrücken und im kollektiven Gedächtnis der jeweiligen Gesellschaft verankerten Denkweisen und -Figuren liefern.

Im den untersuchten Texten – Diskursfragmenten – werden grundsätzlich zwei Standpunkte – Hilfe und Ablehnung für Flüchtlinge – gegenübergestellt. Diese Positionen konnten auch durch Analysen der beiden Korpora aufgefunden werden. Dementsprechend wurde es versucht, die erfassten Argumentationsmuster in drei Gruppen und zwar in „pro“, „neutral“ und „contra“ einzuteilen¹. Die Aufteilung beruht also auf einer Bewertung, inwieweit die jeweilige Denkfigur eine Einstellung „für“ oder „gegen“ Flüchtlinge darstellt.

Den deutschen Flüchtlingsdiskurs dominieren im untersuchten Zeitraum Meinungen, die für die Unterstützung von Flüchtlingen aussprechen. Diese konstituieren sich in erster Linie in den Solidarität- und Nutzen-Topoi. Beim Solidaritäts-Topos appellieren die Sprecher auf Menschenrechte und verlangen eine humanitäre Behandlung für die Betroffenen. Es wird dabei entweder direkt ausgesprochen, dass Flüchtlinge Hilfe und Schutz brauchen:

(1) *Wir müssen alles dafür tun, dass Flüchtlinge, die zu uns kommen und alles verloren haben, hier Schutz finden.* (Heiko Maas, Bundesjustizminister, FAZ, 20.7.2015)

(2) *Es ist selbstverständlich, dass wir ihnen helfen und Menschen aufnehmen, die bei uns Zuflucht suchen.* (Angela Merkel, Bundeskanzlerin, FAZ, 2.1.2015)

oder die Sprecher äußern sich zu anderen Themen, wobei indirekt auch für die Hilfe für Flüchtlinge appelliert wird:

(3) *Europa dürfe eine humanitäre Katastrophe nicht zulassen.* (Ursula von der Leyen, Bundesverteidigungsministerin, FAZ, 6.7.2015)

(4) *[Wir werden] alles [..] tun, um zu verhindern, dass weitere Opfer im Mittelmeer vor unserer Haustür auf quälendste Art und Weise umkommen.* (Angela Merkel, Bundeskanzlerin, FAZ, 21.4.2015)

¹ <http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/germ1/migration/toposdef.html>, gesehen am 3.4.2016

Die Sprecher, die dafür argumentieren, Flüchtlingen zu helfen, können grundsätzlich der Bundesregierung bzw. den Regierungsparteien sowie der Kirche zugeordnet werden. Gesprochen wird im Namen der ganzen Gesellschaft (d.h. Deutschland/Europa muss helfen), was keine Uneinigkeit hinsichtlich dieser Frage zulässt und zugleich eine Basis für die „Willkommenskultur“ bildet.

Mit dem Solidarität-Topos verwandt ist der Nutzen-Topos; dessen Kern bildet die Auffassung, dass Einwanderer – somit auch Flüchtlinge – für den deutschen Arbeitsmarkt grundsätzlich wichtig und gut sind. Es handelt sich dabei um ein Nutzen eher im doppelten Sinne, indem durch die Unterstützung von Flüchtlingen erscheinen evtl. billige Arbeitskräfte auf dem Markt.

(5) *Deutschland brauche Einwanderer für den Arbeitsmarkt.* (Ingo Kramer, Arbeitgeberpräsident, FAZ, 3.1.2015)

(6) *Derzeit nehme die Bundesagentur für Arbeit an, dass etwa dreißig Prozent der Asylbewerber im dualen System qualifiziert werden und als Fachkraft arbeiten könnten.* (Bilkay Öney, Integrationsministerin Ba-Wü, FAZ, 3.2.2015)

Der Solidaritäts-Topos erscheint auch im slowakischen Diskurs, jedoch in einer wesentlich anderen Akteuren-Konstellation. Während die relevanten Akteure im deutschen Diskurs, u.a. die Vertreter der Bundesregierung und der Kirche eine aktive Teilnahme und Unterstützung für Flüchtlinge fordern, die slowakische Regierung vertritt eine viel mehr zurückhaltende, sogar ablehnende Position. Es ist hinzuzufügen, dass der untersuchte Zeitraum gerade die Zeit vor den slowakischen Parlamentswahlen umfasst, wo die Flüchtlingsproblematik ein – für die Slowakei – neues Phänomen darstellte und sowohl die Regierung als auch die einzelnen Parteien besonders vorsichtig ihre Stellungen präsentierten. Es ist hier eine starke Gegenüberstellung zwischen der Regierung und dem Präsidenten der Slowakischen Republik, Andrej Kiska zu beobachten. Präsident Kiska spricht mehrmals eindeutig für Humanität und Solidarität aus:

(7) *Es ist unsere moralische Pflicht, ihnen zu helfen.* (Andrej Kiska, Präsident der SR, SME, 18.6.2015)²

(8) *Es ist unsere moralische Pflicht, helfende Hand den Familien in Not zu reichen.* (Andrej Kiska, Präsident der SR, SME, 13.7.2015)

² Die Texte in slowakischer Fassung sowie weitere Beispiele sind auf Anfrage beim Verfasser verfügbar.

Die gleiche Auffassung vertreten zugleich Vertreter der Opposition sowie die Kirche und die NGOs:

(9) *Es ist unsere menschliche Verpflichtung solchen Leuten zu helfen, vor allem, wenn sie aus Kommunen kommen, die ohne Probleme in der Slowakei integriert werden könnten.* (Daniel Lipšic, Präsident NOVA, SME, 22.6.2015)

(10) *Es ist unsere moralische Pflicht, an der Lösung der Flüchtlingskrise teilzunehmen, wobei wir nicht tun können, als würden uns Konflikte in Syrien oder dem Irak nicht betreffen.* (Zuzana Številová, Liga für Menschenrechte, SME, 14.6.2015)

Die offizielle slowakische Regierungspolitik ist diesbezüglich eher zurückhaltend. Solidarität und Unterstützung für Flüchtlinge wurde zwar wiederholt zugesagt, jedoch vielmehr im Rahmen von ausländischen Missionen bzw. direkt in den gefährdeten Regionen, als in der Slowakei selbst. Das hängt u.a. damit zusammen, dass die Slowakei weder als Ziel- noch als Transitland gilt und diesen Zustand würde man weiterhin aufrechterhalten. Auf Regierungsebene werden daher vielmehr die potentiellen Risiken von Flüchtlingen hervorgehoben, dementsprechend ist der Gefahren-Topos im slowakischen Diskurs sehr stark vertreten:

(11) *Weil aus Afrika kommende Leute können nach Europa kommen, um Schwierigkeiten zu machen.* (Robert Fico, Ministerpräsident SR, SME, 24.4.2015)

(12) *Das Kabinett sieht in ihnen großes Sicherheits- und wirtschaftliches Risiko.* (Robert Kaliňák, Innenminister SR, SME, 5.5.2015)

(13) *Flüchtlinge stellen nämlich ein Sicherheitsrisiko für die EU-Bürger als auch für die Slowakei dar.* (Lubomír Galko, Partei SaS, SME, 23.7.2015)

Einzelne Topoi können nicht immer eindeutig voneinander abgegrenzt werden. Je nachdem, welcher Aspekt hervorgehoben wird, können z.B. auf Religion beruhende Argumente dem Gefahren-Topos als auch dem Fremdenfeindlichkeits-Topos zugeordnet werden.

Eine gemeinsame Schnittstelle in beiden untersuchten Diskursen stellt der Europa-Topos dar. Obwohl das Reiseziel der Flüchtlinge die Bundesrepublik ist, von der Krise ist ganz Europa betroffen. Die EU versucht zwar die Krise mit allen möglichen Mitteln zu lösen, auf der anderen Seite werden gleichzeitig

Mauer und Zäune erbaut, um die „Festung Europa“ vor weiteren Flüchtlingswellen zu schützen. Wenn es also in der jeweiligen landesspezifischen Einwanderungsdebatte über Gefahr, Schutz, Solidarität oder Lösung geredet wird, meint man damit Risiko oder Unterstützung sowohl auf Landes- als auch auf EU-Ebene. Das ist zugleich jener Aspekt des Diskurses, der in erster Linie als transnational eingestuft werden kann und in dem transnational agierende Akteure auftreten. Die aktive Unterstützung der slowakischen Regierung von Projekten auf EU-Ebene (mit Ausnahme der Flüchtlingsquote) signalisiert, dass sie an Lösungen im Rahmen der EU, aber außerhalb des eigenen Landes interessiert ist. Die Argumente stimmen dabei auffallend überein:

(14) *Wir müssen das Problem vor allem an dessen Herkunftsort lösen, und nicht die Ursachen.* (Robert Fico, Ministerpräsident SR, SME, 30.5.2015)

(15) *Asylbewerber, die im Mittelmeer aufgegriffen würden, nicht mehr direkt nach Europa zu bringen, sondern zu einer ersten Prüfung in Aufnahmezentren in Nordafrika.* (Johanna Mikl-Leitner, Innenministerin Österreich, FAZ, 5.5.2015)

(16) *Aufnahmezentren in Afrika könnten eine Lösung sein.* (Thomas de Maizière, Bundesinnenminister, FAZ, 13.3.2015)

6. Fazit

Der vorliegende Beitrag versucht anhand von konkreten Beispielen aus einem laufenden Forschungsprojekt Einblicke in die deutsche und die slowakische Flüchtlingsdebatte zu geben. Die Besonderheiten des jeweiligen Diskurses konstituieren sich auf mehreren Ebenen, die den Gegenstand von Diskursanalysen bilden. Hier werden in erster Linie diejenigen Argumentationsmuster und Topoi präsentiert, die das Essentielle der einzelnen Diskurse darstellen. Die unterschiedlichen Ausgangslagen in den beiden untersuchten Ländern resultieren wesentliche Unterschiede auch auf diskursiver Ebene, wobei die Flüchtlingskrise als EU-weites Problem eine weitere, gemeinsame Dimension und somit manche transnationalen Bezüge eröffnet. Da das erforschte Thema viele Aspekte hat, bietet sich hier die Möglichkeit, u.a. auf das diskursspezifische Vokabular sowie auf das Erschließen von Akteurnetzwerken ausführlich einzugehen. Obwohl die Einwanderungsdebatte in der deutschsprachigen Fachliteratur bereits ausführlich erforscht ist,

insbesondere die auch hier eingesetzte kontrastive Perspektive könnte noch manche neuen Erkenntnisse über dieses vielfältige und breite Themenfeld auf die Welt bringen.

Literatur

Becker, Maria 2015: *"Der Asyldiskurs in Deutschland. Eine medienlinguistische Untersuchung von Presstexten, Onlineforen und Polit-Talkshows"*. Frankfurt am Main: PL Academic Research (Europäische Hochschulschriften. Reihe XXI, Band 389).

Bubenhofer, Noah 2008: "Diskurse berechnen? Wege zu einer korpuslinguistischen Diskursanalyse". In: Warnke, Ingo Hans/Spitzmüller, Jürgen (Hgg.): *"Methoden der Diskurslinguistik. Sprachwissenschaftliche Zugänge zur transtextuellen Ebene"*. Berlin: de Gruyter (Linguistik - Impulse & Tendenzen, 31), 407–434.

Bubenhofer, Noah 2009: *"Sprachgebrauchsmuster. Korpuslinguistik als Methode der Diskurs- und Kulturanalyse"*. Berlin: de Gruyter (Sprache und Wissen, 4).

Felder, Ekkehard 2013: "Linguistische Diskursanalyse im Forschungsnetzwerk Sprache und Wissen". In: Viehöver, Willy/Keller, Reiner/Schneider, Werner (Hg.): *"Diskurs - Sprache - Wissen. Interdisziplinäre Beiträge zum Verhältnis von Sprache und Wissen in der Diskursforschung"*. Wiesbaden: Springer (Interdisziplinäre Diskursforschung), 167–198.

Gardt, Andreas 2007: "Diskursanalyse – Aktueller theoretischer Ort und methodische Möglichkeiten". In: Warnke, Ingo Hans (Hgg.): *"Diskurslinguistik nach Foucault. Theorie und Gegenstände"*. Berlin, New York: Walter de Gruyter (Linguistik, Impulse & Tendenzen, 25), 27–52.

Gür-Şeker, Derya 2015: "Kontrastive Diskursanalyse softwaregestützt". In: Kämper, Heidrun/Warnke, Ingo Hans (Hgg.): *"Diskurs - interdisziplinär. Zugänge, Gegenstände, Perspektiven"*. Berlin: de Gruyter (Diskursmuster, 6), 419–426.

Latour, Bruno/Roßler, Gustav 2007: *"Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie"*. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Scharloth, Joachim/Bubenhofer, Noah 2012: "Datengeleitete Korpuspragmatik. Korpusvergleich als Methode der Stilanalyse". In: Felder, Ekkehard/Müller,

Marcus/Vogel, Friedemann (Hgg.): *"Korpuspragmatik. Thematische Korpora als Basis diskurslinguistischer Analysen"*. Berlin: de Gruyter (Linguistik - Impulse & Tendenzen, 44), 195–230.

Scharloth, Joachim/Eugster, David/Bubenhof, Noah 2013: "Das Wuchern der Rhizome. Linguistische Diskursanalyse und Data-driven Turn". In: Busse, Dietrich/Teubert, Wolfgang (Hgg.): *"Linguistische Diskursanalyse: neue Perspektiven"*. Dordrecht: Springer (Interdisziplinäre Diskursforschung), 345–380.

Schneider, Volker/Janning, Frank/Leifeld, Philip/Malang, Thomas 2009: *"Politiknetzwerke. Modelle, Anwendungen und Visualisierungen"*. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Spieß, Constanze 2008: "Linguistische Diskursanalyse als Mehrebenenanalyse. Ein Vorschlag zur mehrdimensionalen Beschreibung von Diskursen aus forschungspraktischer Perspektive". In: Warnke, Ingo Hans/Spitzmüller, Jürgen (Hgg.): *"Methoden der Diskurslinguistik. Sprachwissenschaftliche Zugänge zur transtextuellen Ebene"*. Berlin: de Gruyter (Linguistik - Impulse & Tendenzen, 31), 237–259.

Vogel, Friedemann 2012: "Das LDA-Toolkit. Korpuslinguistisches Analyseinstrument für kontrastive Diskurs- und Imageanalysen in Forschung und Lehre". In: *Zeitschrift für angewandte Linguistik* (57), 129–165.

Warnke, Ingo Hans/Spitzmüller, Jürgen 2008: "Methoden und Methodologie der Diskurslinguistik. Grundlagen und Verfahren einer Sprachwissenschaft jenseits textueller Grenzen". In: Warnke, Ingo Hans/Spitzmüller, Jürgen (Hgg.): *"Methoden der Diskurslinguistik. Sprachwissenschaftliche Zugänge zur transtextuellen Ebene"*. Berlin: de Gruyter (Linguistik - Impulse & Tendenzen, 31), 3–54.

Wengeler, Martin 2003: *"Topos und Diskurs: Begründung einer argumentationsanalytischen Methode und ihre Anwendung auf den Migrationsdiskurs (1960–1985)"*. Berlin: de Gruyter.

Ziem, Alexander 2008: "Frame-Semantik und Diskursanalyse. Skizze einer kognitionswissenschaftlich inspirierten Methode zur Analyse gesellschaftlichen Wissens". In: Warnke, Ingo Hans/Spitzmüller, Jürgen (Hgg.): *"Methoden der Diskurslinguistik. Sprachwissenschaftliche Zugänge zur transtextuellen Ebene"*. Berlin: de Gruyter (Linguistik - Impulse & Tendenzen, 31), 89–116.